

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.17386365

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

RELATO TÉCNICO CONCLUSIVO

Aplicação de *Sales and Operations Planning* (S&OP) para melhoria
na captação de alunos em uma instituição de ensino superior

Daniel Jankops Grandolfo – Doutorando
Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dultra-de-Lima – Orientador
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari
Prof. Dr. Octávio Ribeiro de Mendonça Neto
Profa. Dra. Cláudia Aparecida de Mattos
Profa. Dra. Micheli Aparecida Lunardi

Como referenciar:

Grandolfo, D. J.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Mendonça Neto, O. R.; Mattos, C. A.; Lunardi, M. A. (2025). Aplicação de *Sales and Operations Planning* (S&OP) para melhoria na captação de alunos em uma instituição de ensino superior. Relato Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Doutorado Profissional em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.17386365

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria.

Projeto de pesquisa: *Capabilities* operacionais e desempenho de mercado: avaliação sob a ótica da capacidade absorptiva e controle gerencial.

Produto Técnico-Tecnológico: Implementação do método S&OP para melhoria no processo de tomada de decisões na IES Ômega.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nos problemas práticos e lacunas acadêmicas.

Organização: O projeto foi suportado pela liderança sênior e empregados da Instituição de Ensino Superior Ômega (nome fictício por questões de confidencialidade), bem como pelos pesquisadores do NECOFIN (Núcleo de Estudos em Controladoria e Finanças) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PPT: O trabalho de campo consistiu com pesquisa intervencionista e análise documental. A pesquisa qualitativa é uma abordagem que se concentra na compreensão aprofundada e na interpretação dos fenômenos sociais, culturais e humanos. Ela buscou capturar a complexidade e a riqueza dos dados, permitindo uma análise detalhada das experiências, perspectivas e significados dos participantes. Coletamos também dados secundários originados por relatórios de captação, dados de vestibulares, relatórios acadêmicos, dados históricos de captação, além de análise de viabilidade dos cursos.

Divulgação da Produção: As aplicações introduzidas na empresa serão divulgadas em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento, para atingir os profissionais e acadêmicos interessados em aplicar S&OP em Instituições de Ensino, com o objetivo de melhorar a tomada de decisões e conseqüentemente a captação de alunos.

Aderência Alta: As aplicações sugeridas nesse processo de implementação de S&OP em IES, têm grande capacidade de aderência em outros contextos educacionais, independentemente, do tamanho da empresa.

Impacto Potencial Alto: O processo de S&OP sugerido neste projeto tem um grande impacto nas melhorias das práticas operacionais e estratégicas nas organizações, principalmente na melhora do processo de toma de decisões.

Impacto Realizado Médio: O processo de S&OP sugerido neste projeto foi aplicado na IES Ômega, demonstrando sua aplicabilidade para fins de melhorias das práticas operacionais e estratégicas em uma Instituição de Ensino Superior.

Inovação Média: A escolha deste tema é motivada pela escassez de estudos sobre a aplicação do S&OP no setor educacional. Estudos anteriores, como os de Kotler (2019), Silva et al. (2009) e Porter (1989), destacam a importância da integração de estratégias de marketing, operações e gestão financeira para alcançar vantagem competitiva. No entanto, observa-se uma lacuna significativa na literatura quanto à integração dessas estratégias por meio do S&OP em instituições de ensino, indicando uma área promissora para investigação.

Complexidade Média: O processo de implementação de S&OP em uma IES possui complexidade média, sendo necessários treinamentos e reuniões semanais com os gestores para aplicar os conceitos e técnicas sugeridas na literatura.

Aplicabilidade Alta: Devido a sua capacidade de flexibilização em vários cenários organizacionais, o método S&OP tem grande facilidade de aplicação nas Instituições de ensino superior, independentemente de seu porte, aproveitando-se da pesquisa intervencionista para adaptar as ferramentas originais aos desafios e recursos de cada organização.

Abrangência Potencial Alta: Como sua aplicação é bastante ampla, as técnicas apresentadas neste projeto são de alta abrangência no segmento educacional.

Abrangência realizada Baixa: Devido à aplicação no projeto ter sido feita em IES específicas (Ômega), houve uma abrangência limitada, porém, como potencial de realização bem amplo.

Replicabilidade Irrestrita: Este projeto tem replicabilidade para IES de formatos e tamanhos diferentes, como colégios, faculdades, centros acadêmicos e universidades ou qualquer empresa do segmento educacional que enfrentam dificuldades na tomada de decisões e sofrem com a dificuldade em captar alunos

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.17386365

Como referenciar:

Grandolfo, D. J.; Dutra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Mendonça Neto, O. R.; Mattos, C. A.; Lunardi, M. A. (2025). Aplicação de *Sales and Operations Planning* (S&OP) para melhoria na captação de alunos em uma instituição de ensino superior. Relato Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Doutorado Profissional em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.17386365

Aplicação de *Sales and Operations Planning* (S&OP) para melhoria na captação de alunos em uma instituição de ensino superior

RESUMO

Objetivo do Trabalho: Este estudo propõe-se a investigar a viabilidade e os benefícios da adaptação e implementação do método de *Sales and Operations Planning* (S&OP) em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, a IES Ômega. O propósito central é demonstrar como a aplicação do S&OP pode ser uma ferramenta estratégica para aprimorar a tomada de decisões, otimizar a precificação dos cursos e ajustar o portfólio de ofertas educacionais de forma mais alinhada às dinâmicas e necessidades do mercado consumidor. Em um cenário de crescente competitividade e desafios no setor educacional brasileiro, a tese busca evidenciar como o S&OP pode contribuir para a sustentabilidade e o crescimento da instituição, equilibrando a demanda por matrículas com a capacidade operacional e acadêmica.

Design/metodologia/abordagem: A pesquisa adotou uma abordagem predominantemente qualitativa, buscando aprofundar a compreensão sobre as percepções e experiências dos atores envolvidos. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores de diversas áreas-chave da IES Ômega, incluindo controladoria, marketing e o setor acadêmico. O objetivo dessas entrevistas foi capturar as percepções internas sobre a fragmentação organizacional existente e a ausência de integração funcional, que impactam diretamente a eficácia das operações e decisões. Complementarmente, foi conduzida uma análise documental rigorosa, que envolveu o levantamento e a interpretação de dados históricos e números da própria IES, bem como informações e estatísticas relevantes do mercado educacional brasileiro,

fornecendo um panorama contextual e empírico para a análise.

Resultados: Os resultados da investigação revelaram que a IES Ômega enfrenta desafios significativos na captação e retenção de alunos, os quais são atribuídos, em grande parte, à predominância de uma cultura de tomada de decisões em silos. Essa fragmentação impede uma visão holística e um gerenciamento eficaz de resultados e metas organizacionais, resultando em desalinhamentos entre as áreas e perda de oportunidades. A tese demonstra que a aplicação do método S&OP tem o potencial de permitir à IES criar uma posição mercadológica e organizacional distintiva e exclusiva. Isso se concretiza através da integração de um conjunto diferenciado de atividades interdepartamentais e da implementação de um sistema de gestão robusto, capaz de traduzir a visão estratégica da instituição em objetivos claros e mensuráveis, monitorados por indicadores de desempenho bem definidos.

Implicações práticas: As implicações práticas deste estudo são diretas e sugerem a necessidade urgente de adoção de um método que não apenas facilite a comunicação interdepartamental, mas também que utilize dados para suporte na tomada de decisões. Além disso, a implementação do S&OP exigirá um forte programa de gestão da mudança, com capacitação e engajamento de todas as equipes, para superar resistências e fomentar uma cultura de colaboração e orientação para resultados em toda a organização.

Originalidade e contribuições: A originalidade desta pesquisa reside na análise pioneira e aprofundada dos desafios e oportunidades de implementação do S&OP no setor educacional, uma área que, até o momento, tem sido pouco explorada na literatura acadêmica sobre o tema. As contribuições são multifacetadas: para a academia, o estudo oferece insights valiosos e um arcabouço teórico-empírico sobre a aplicabilidade e as adaptações necessárias do S&OP no contexto de serviços educacionais. Para a prática gerencial, especificamente para a IES Ômega e, por extensão, para outras instituições de ensino superior, a tese fornece orientações para aprimorar sua eficiência operacional, fortalecer sua competitividade no mercado e garantir sua sustentabilidade a longo prazo, por meio de uma gestão mais integrada e orientada por dados.

Palavras-chave:

Gestão integrada. *Sales and Operations Planning*. Ensino superior. Eficiência operacional. Tomada de decisões em Silos. Indicadores de desempenho.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.17386365

How to cite:

Grandolfo, D. J.; Dutra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Mendonça Neto, O. R.; Mattos, C. A.; Lunardi, M. A. (2025). Aplicação de *Sales and Operations Planning* (S&OP) para melhoria na captação de alunos em uma instituição de ensino superior. Relato Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Doutorado Profissional em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.17386365

Application of Sales and Operations Planning (S&OP) to Improve Student Recruitment in a Higher Education Institution

ABSTRACT

Purpose of the Study: *This study aims to investigate the feasibility and benefits of adapting and implementing the Sales and Operations Planning (S&OP) methodology within a private Higher Education Institution (HEI), specifically IES Ômega. The central purpose is to demonstrate how the application of S&OP can serve as a strategic tool to enhance decision-making, optimize course pricing, and adjust the portfolio of educational offerings to better align with the dynamics and needs of the consumer market. In a scenario of increasing competitiveness and challenges within the Brazilian educational sector, this thesis seeks to highlight how S&OP can contribute to the institution's sustainability and growth by balancing enrollment demand with operational and academic capacity.*

Design/Methodology/Approach: *The research adopted a predominantly qualitative approach, seeking to deepen the understanding of the perceptions and experiences of the involved stakeholders. To this end, semi-structured interviews were conducted with managers from key areas of IES Ômega, including controlling, marketing, and the academic sector. The objective of these interviews was to capture internal perceptions regarding existing organizational fragmentation and the lack of functional integration, which directly impact the effectiveness of operations and decisions. Complementarily, a rigorous documentary analysis was performed, involving the collection and interpretation of historical data and figures from the HEI itself, as well as relevant information and*

statistics from the Brazilian educational market, providing a contextual and empirical overview for the analysis.

Results: *The investigation's findings revealed that IES Ômega faces significant challenges in student recruitment and retention, largely attributed to the predominance of a siloed decision-making culture. This fragmentation hinders a holistic view and effective management of organizational results and goals, leading to misalignments between departments and missed opportunities. The thesis demonstrates that applying the S&OP methodology has the potential to enable the HEI to establish a distinctive and exclusive market and organizational position. This is achieved through the integration of a differentiated set of interdepartmental activities and the implementation of a robust management system capable of translating the institution's strategic vision into clear, measurable objectives, monitored by well-defined performance indicators.*

Practical Implications: *The practical implications of this study are direct and suggest the urgent need to adopt a method that not only facilitates interdepartmental communication but also leverages data to support decision-making. Furthermore, the implementation of S&OP will require a strong change management program, involving training and engagement of all teams, to overcome resistance and foster a culture of collaboration and results orientation throughout the organization.*

Originality and Contributions: *The originality of this research lies in its pioneering and in-depth analysis of the challenges and opportunities for implementing S&OP in the educational sector, an area that has, to date, been scarcely explored in academic literature. The contributions are multifaceted: for academia, the study offers valuable insights and a theoretical-empirical framework regarding the applicability and necessary adaptations of S&OP in the context of educational services. For managerial practice, specifically for IES Ômega and, by extension, for other higher education institutions, the thesis provides guidance to enhance operational efficiency, strengthen market competitiveness, and ensure long-term sustainability through more integrated and data-driven management.*

Keywords: *Integrated management. Sales and Operations Planning. Higher education. Operational efficiency. Siloed decision-making. Performance indicators*

INTRODUÇÃO

O cenário atual do ensino superior no Brasil e globalmente é caracterizado por uma intensa competitividade e por desafios crescentes, especialmente no que tange à captação e retenção de alunos. As Instituições de Ensino Superior (IES) operam em um ambiente dinâmico, influenciado por mudanças demográficas, avanços tecnológicos, novas demandas do mercado de trabalho e flutuações econômicas. Nesse contexto, torna-se imperativo que as IES alinhem suas operações de forma estratégica ao planejamento institucional, buscando otimizar seus recursos e garantir sua sustentabilidade a longo prazo (SEMESP, 2023). A capacidade de resposta a essas transformações e a adaptação a um mercado cada vez mais exigente são cruciais para a sobrevivência e o sucesso das organizações educacionais.

Um problema significativo e recorrente nesse ambiente complexo é a prevalência da tomada de decisões em silos. Essa prática, onde diferentes áreas ou departamentos operam de forma isolada, sem comunicação e coordenação eficazes, compromete severamente a eficácia e a eficiência organizacional (Tett, 2015). A fragmentação impede uma visão holística da instituição, gera redundâncias, desperdício de recursos e, frequentemente, leva a decisões desalinhadas com os objetivos estratégicos globais da IES. Consequentemente, a capacidade de inovar, de responder rapidamente às mudanças do mercado e de otimizar a experiência do aluno é significativamente prejudicada.

Nesse panorama, o *Sales and Operations Planning* (S&OP) emerge como uma ferramenta estratégica consolidada e amplamente reconhecida na indústria, com um histórico comprovado de sucesso no equilíbrio entre demanda e oferta, e no alinhamento de planos táticos e operacionais em diversas cadeias de valor (Olhager; Rudberg; Wikner, 2001; Wallace; Stahl, 2008). Contudo, apesar de sua robustez e aplicabilidade demonstrada em outros setores, sua transposição e aplicação sistemática no setor educacional ainda são pouco exploradas na literatura acadêmica, indicando uma lacuna de pesquisa promissora e relevante. Essa lacuna sugere que há um vasto potencial inexplorado para que as IES se beneficiem de uma abordagem mais integrada e colaborativa em sua gestão.

Diante dessa lacuna e da urgência em otimizar a gestão das IES, o objetivo geral desta tese é adaptar e implementar o método de S&OP em uma Instituição de Ensino

Superior privada, a IES Ômega. O foco principal é aprimorar a tomada de decisões, com um impacto direto e positivo na captação e retenção de alunos, que são pilares fundamentais para a sustentabilidade financeira e acadêmica da instituição. A pesquisa se fundamenta na Teoria Baseada em Recursos (TBR), uma perspectiva estratégica que destaca a importância dos recursos internos – valiosos, raros, inimitáveis e organizados (VRIO) – para a construção de uma vantagem competitiva sustentável (Barney, 1991).

Ao integrar as estratégias de marketing, operações e finanças, conforme a importância já apontada por autores renomados como Kotler (2019) para o marketing, (Silva et al, 2009) para a gestão de operações e Porter (1989) para a estratégia competitiva, por meio da estrutura do S&OP (Wallace; Stahl, 2008), a tese busca demonstrar como essa abordagem pode mitigar o isolamento decisório (Tett, 2015).

Além disso, visa otimizar a gestão de recursos, promover a colaboração interdepartamental e, em última instância, oferecer um caminho inovador e eficaz para a gestão estratégica e a competitividade da IES no desafiador mercado educacional brasileiro.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Cenário do Ensino Superior Brasileiro: Desafios e Transformações

O setor de ensino superior no Brasil opera em um ambiente de alta complexidade e dinamismo, caracterizado por desafios significativos e transformações contínuas. A Constituição Federal de 1988 garante o acesso ao ensino superior como um direito, contudo, os dados revelam uma realidade distante do ideal. Em 2019, apenas 17,4% da população brasileira com 25 anos ou mais possuía ensino superior completo (IBGE, 2019, citado por SEMESP, 2023). A taxa de escolarização líquida (18-24 anos) era de apenas 18,1%, muito aquém da Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE), que estipulava 33% até 2024 (SEMESP, 2023). Esse cenário aponta para um gargalo estrutural no desenvolvimento do capital humano e na competitividade do país.

A problemática se aprofunda com a análise das tendências de matrícula. Enquanto a modalidade presencial tem experimentado um decréscimo contínuo (5,5% em 2021), o Ensino a Distância (EaD) registrou um crescimento expressivo (19,7% em 2021), consolidando-se como a principal via de expansão do acesso ao ensino superior

no país (SEMESP, 2023). Paralelamente, o número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem apresentado queda desde 2016 (Ministério da Educação, 2022), sinalizando uma retração no funil de entrada para as Instituições de Ensino Superior (IES).

A qualidade do ensino superior também é um ponto de debate. A expansão do setor, especialmente no segmento privado, não foi acompanhada por um crescimento proporcional da qualidade, com muitas instituições priorizando a rentabilidade em detrimento da excelência acadêmica (Camargo; Menezes, 2019; Dias Sobrinho, 2010; Gomes, 2018). A falta de investimento em infraestrutura, a proliferação de instituições sem critérios mínimos de qualidade e a inadequação de metodologias de ensino são apontadas como fatores que comprometem o desempenho Trigueiro (1996). A crise econômica, por sua vez, impacta diretamente a capacidade de pagamento das mensalidades e a disponibilidade de financiamentos estudantis, como o FIES, gerando uma ociosidade de vagas e ameaçando a sustentabilidade financeira das IES privadas (Lisboa, 2018).

Um dos desafios mais prementes é a evasão estudantil, que tem crescido consistentemente tanto na rede pública quanto na privada, e em ambas as modalidades (SEMESP, 2023). As causas são multifacetadas, incluindo a falta de recursos financeiros, dúvidas sobre perspectivas de carreira, baixa qualidade do ensino pré-universitário, insatisfação com as relações sociais e dificuldades de adaptação acadêmica (Kampff; Teixeira; Mentges, 2018). Apesar de as causas serem amplamente diagnosticadas, as IES ainda carecem de estratégias de retenção eficazes e integradas, muitas vezes devido à ausência de políticas institucionais coerentes e à dificuldade em lidar com deficiências acadêmicas básicas dos alunos (Severiano, 2021). Esse cenário complexo exige das IES uma gestão mais profissional, com estruturas organizacionais eficientes, corpo docente qualificado e currículos atualizados (INEP, 2022).

Sales and Operations Planning (S&OP)

Diante dos desafios do setor educacional, o Referencial Teórico explora o *Sales and Operations Planning* (S&OP) como uma metodologia de gestão estratégica com potencial transformador. O S&OP é um método de negócios e de tomada de decisão que integra os processos de planejamento de vendas, produção, logística e finanças, visando equilibrar a demanda e a oferta de produtos ou serviços (Calfa et al., 2015;

OLHAGER; RUDBERG; WIKNER, 2001). Ele atua como uma ponte entre o plano estratégico corporativo e as operações diárias, permitindo que as empresas se ajustem rapidamente às mudanças de mercado. A implementação do S&OP requer uma equipe multifuncional e a consideração de sete dimensões fundamentais: Visão, Estratégias, Processos, Organização, Indicadores, Tecnologia e Pessoas (Bremer; Azevedo; Azevedo, 2008).

Um dos problemas centrais que o S&OP busca resolver é a "tomada de decisões em silos". Essa prática, comum em muitas organizações, ocorre quando departamentos operam de maneira isolada, sem comunicação eficaz ou colaboração (Hofrimann, 2022). Isso leva a desencontro de informações, redundâncias, ineficiências, falta de padronização e metas departamentais que se sobrepõem aos objetivos organizacionais (Bower, 1968; Hafsi; Martinet, 2008). O S&OP, ao formalizar processos de comunicação e planejamento integrado, promove a colaboração interdepartamental, desmantelando esses silos e direcionando todos os esforços para um objetivo comum (Grimson; Pyke, 2007; Lapidé, 2005).

A utilização de informações de qualidade é crucial para o sucesso do S&OP. O método melhora o planejamento tático e operacional ao exigir o uso de dados precisos, atualizados e apropriados (Tuomikangas; Kaipia, 2014). A capacidade de absorção de dados e a integração entre marketing e tecnologia da informação são vitais para transformar grandes volumes de informações em *insights* valiosos para a tomada de decisão (Open Knowledge Brasil, 2022; Seeling; Panitz; Cassel, 2021). Os benefícios do S&OP incluem melhor controle, maior confiança nos planos e uma estrutura de tomada de decisão mais eficiente (Vollmann et al., 2006).

A Lacuna de Pesquisa e a Aplicação do S&OP no Setor Educacional

Apesar de sua comprovada eficácia em setores como manufatura e varejo, há uma notável lacuna de pesquisa sobre a aplicação específica do S&OP no setor educacional (Jonsson; Kaipia; Barratt, 2021; Kristensen; Jonsson, 2018). As instituições de ensino superior possuem dinâmicas e desafios únicos que as distinguem das empresas tradicionais, como a flutuação das matrículas, a complexidade da alocação de recursos acadêmicos e a natureza do "produto" educacional (Mainardes; Miranda; Correia, 2011). No entanto, o S&OP apresenta um potencial significativo para mitigar problemas como a tomada de decisões em silos e otimizar a gestão em IES,

promovendo melhor utilização de recursos, alinhamento das ofertas acadêmicas com a demanda dos alunos e um planejamento financeiro mais robusto (Antunes; Okano; Ribeiro, 2020; Godoy; Machado, 2011).

Para fundamentar a investigação sobre a aplicabilidade do S&OP em IES, a tese se apoia na Teoria Baseada em Recursos (TBR). Proposta por Penrose (1959) e desenvolvida por autores como Barney (1991) e Wernerfelt (1984), a TBR argumenta que a vantagem competitiva sustentável de uma organização deriva da posse e utilização eficaz de seus recursos internos que são valiosos, raros, inimitáveis e organizados (VRIO). No contexto educacional, a TBR oferece um arcabouço para analisar como as capacidades e recursos únicos de uma IES – como um corpo docente de excelência, metodologias pedagógicas inovadoras ou uma reputação consolidada – podem ser alavancados para enfrentar o ambiente externo desafiador (Martins, 2006; Mainardes, Miranda e Correia, 2011).

A integração dos princípios do S&OP e da TBR é crucial. Enquanto a TBR ajuda a identificar os recursos internos que podem gerar vantagem competitiva, o S&OP fornece a estrutura e os processos para planejar e gerenciar a utilização desses recursos de forma eficiente e alinhada com as metas estratégicas da instituição. Essa sinergia permite que a IES não apenas identifique seus diferenciais, mas também os capitalize através de um planejamento operacional robusto, otimizando a alocação de recursos e alinhando-os com a demanda do mercado educacional. A aplicação da TBR na educação pode abranger desde a inovação e adoção de tecnologias (como realidade virtual e Inteligência artificial) até a profissionalização de professores e a promoção de equidade e inclusão (Pearson Higher Education, 2022).

O referencial teórico estabelece a base para demonstrar como a adaptação do S&OP, fundamentada na TBR, pode não apenas promover a colaboração interdepartamental e a tomada de decisões baseada em dados, mas também transformar os recursos internos da IES em diferenciais competitivos para melhorar a gestão e a captação de alunos, preenchendo a lacuna identificada na literatura e oferecendo um novo caminho para a sustentabilidade e o sucesso no ensino superior brasileiro.

METODOLOGIA

Esta seção detalhou os procedimentos metodológicos empregados para analisar a aplicação do S&OP como suporte à tomada de decisão em uma instituição de ensino superior privada. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa (Krippendorff, 2013; Saldaña, 2013), buscando uma compreensão aprofundada do complexo fenômeno organizacional da tomada de decisão por silos na IES Ômega, definida como unidade de análise. Para investigar o problema, utilizou-se a pesquisa intervencionista (Baard; Dumay, 2020; Suomala et al., 2018), que permite a participação ativa do pesquisador para instigar mudanças e testar teorias. Complementarmente, a análise documental (Cellard, 2012; Garcia Junior; Medeiros; Augusta, 2017; Oliveira, 2007; Richardson et al., 1999; Souza; Gosling; Gonçalves, 2013) de dados internos e setoriais (SEMESP, 2023; INEP, 2022) foi fundamental para contextualizar o estudo e identificar desafios como a queda nas matrículas presenciais.

A coleta de dados envolveu entrevistas semiestruturadas com gestores-chave das áreas acadêmica, controladoria e marketing, além da análise de documentos internos e dados de mercado. A análise dos dados qualitativos realizada por meio de análise de conteúdo e codificação (Miles et al, 2018), utilizando software de análise qualitativa para identificar padrões e temas emergentes, seguiu um processo iterativo de coleta, condensação, exibição e verificação de conclusões (Miles et al., 2018). A credibilidade da pesquisa foi reforçada pela articulação entre base conceitual e metodologia rigorosa, e a confiabilidade do estudo foi assegurada pela utilização de um protocolo estruturado para coleta e análise de dados. Espera-se que a análise ofereça contribuições teóricas e práticas, sugerindo caminhos para superar desafios organizacionais e promover uma cultura de decisão estratégica mais integrada e eficiente na IES Ômega.

RESULTADOS

A presente seção detalha os resultados obtidos a partir da triangulação de dados provenientes das entrevistas semiestruturadas com gestores da IES Ômega e da análise documental abrangente. O objetivo central foi validar as premissas levantadas na introdução e no referencial teórico, que apontavam para a existência de fragmentação organizacional, tomada de decisões em silos e a conseqüente ineficácia na gestão estratégica, especialmente no que tange à captação e retenção de alunos. As descobertas confirmaram essas premissas e revelaram nuances importantes sobre o funcionamento interno da instituição, reforçando a relevância da proposta de implementação do *Sales and Operations Planning* (S&OP).

1. Confirmação da Fragmentação Organizacional e Tomada de Decisões em Silos

As entrevistas com gestores das áreas de Controladoria, Marketing e Setor Acadêmico forneceram evidências qualitativas robustas da existência de "silos" operacionais e decisórios dentro da IES Ômega. Observou-se uma percepção generalizada de que os departamentos frequentemente operam de forma isolada, com pouca comunicação formal e integrada entre si. Essa cultura organizacional com comunicação e colaboração interdepartamental insuficiente foi um ponto recorrente nas falas dos entrevistados, resultando em ineficiências, retrabalho e perda de oportunidades estratégicas. Gestores de Marketing, por exemplo, relataram desenvolver campanhas de captação sem pleno conhecimento da capacidade acadêmica real (número de vagas disponíveis por curso, disponibilidade de professores, infraestrutura de salas de aula e laboratórios), o que por vezes gerava expectativas não alinhadas com a capacidade de entrega da instituição. Da mesma forma, o Setor Acadêmico expressou dificuldades em prever a demanda por novos cursos ou turmas, baseando-se mais em históricos passados do que em projeções colaborativas com o Marketing ou a Controladoria.

A Controladoria, por sua vez, destacou a dificuldade em consolidar informações financeiras e operacionais de forma integrada, o que dificultava a análise de rentabilidade por curso ou a projeção de fluxo de caixa com base em cenários de matrícula mais precisos. A ausência de um processo formal e periódico de alinhamento entre essas áreas resultava em metas desalinhadas: enquanto o Marketing buscava maximizar o volume de matrículas, o Setor Acadêmico focava na qualidade pedagógica

e a Controladoria na sustentabilidade financeira, muitas vezes sem um plano unificado que harmonizasse esses objetivos. Essa falta de integração levava a decisões reativas, em vez de proativas, e a um uso subótimo dos recursos institucionais.

A análise documental corroborou essas percepções qualitativas. A revisão de relatórios internos, planos de ação e atas de reunião revelou a ausência de dashboards ou relatórios de desempenho integrados que cruzassem dados de captação, retenção, capacidade acadêmica e saúde financeira. Observou-se que os dados eram coletados e analisados de forma departamentalizada, com pouca ou nenhuma padronização na terminologia e nas métricas, dificultando a comparação e a construção de uma visão holística. Por exemplo, a taxa de evasão era calculada de maneiras distintas por diferentes setores, impedindo uma análise precisa de suas causas e impactos. Essa fragmentação de dados e processos confirmou a premissa de que a IES Ômega operava sob uma lógica de silos, comprometendo sua eficácia organizacional.

2. Descobertas Chave das Entrevistas e Análise Documental

As entrevistas e a análise documental não apenas confirmaram as premissas iniciais, mas também trouxeram à luz descobertas importantes sobre os desafios específicos enfrentados pela IES Ômega e o potencial de melhoria.

2.1. Desafios na Captação e Retenção de Alunos e o Impacto na Precificação e Portfólio

Os gestores de Marketing e do Setor Acadêmico reconheceram que a IES Ômega enfrenta dificuldades significativas na captação de novos alunos e na retenção dos estudantes matriculados. A análise documental de dados históricos de matrícula e evasão confirmou essa tendência, mostrando flutuações e taxas de evasão que impactam diretamente a receita e a sustentabilidade da instituição. As entrevistas revelaram que a falta de um processo colaborativo de previsão de demanda resultava em campanhas de marketing que nem sempre atingiam o público certo ou que prometiam mais do que a capacidade acadêmica podia entregar, gerando insatisfação e contribuindo para a evasão. A ausência de um acompanhamento integrado do aluno, desde a captação até a formatura, impedia a identificação precoce de riscos de evasão e a implementação de ações preventivas eficazes.

A tomada de decisões em silos também se mostrou prejudicial à precificação dos cursos e à gestão do portfólio. A Controladoria, por vezes, definia preços com base em

custos e metas financeiras, sem considerar adequadamente a elasticidade da demanda ou a percepção de valor do mercado, informações que estariam com o Marketing. Da mesma forma, o Setor Acadêmico, ao propor novos cursos ou reestruturar os existentes, nem sempre tinha acesso a análises de mercado aprofundadas ou projeções financeiras detalhadas, o que poderia levar ao lançamento de cursos com baixa demanda ou rentabilidade. A análise documental revelou que alguns cursos apresentavam baixa ocupação de vagas, enquanto outros tinham demanda reprimida, indicando um desalinhamento entre a oferta e as necessidades do mercado.

2.2. A Aplicação do S&OP na Precificação e Gestão do Portfólio

A tese demonstrou que a adaptação e uma avaliação diagnóstica baseado no modelo de *Sales and Operations Planning* (S&OP) na IES Ômega, com foco na gestão estratégica de preços dos cursos de graduação presenciais, revelou-se uma abordagem eficaz para mitigar os efeitos dos silos organizacionais. Foi realizado um ajuste de precificação de alguns cursos do portfólio oferecido pela IES, que envolveu a articulação entre Controladoria, Marketing e Setor Acadêmico. Esse processo evidenciou como a integração de dados e perspectivas pode levar a decisões mais assertivas. A análise documental, por exemplo, revelou a alta sensibilidade a preços do portfólio de cursos da instituição. Cursos como Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, com alta sensibilidade ao preço, demandaram ajustes cuidadosos, enquanto Psicologia e Arquitetura e Urbanismo, com menor sensibilidade, ofereceram maior flexibilidade na precificação. Essa granularidade de análise, facilitada pelo S&OP, confirma a importância de estratégias de mercado bem definidas, defendidas por autores como Kotler (2019) e Porter (1989, 2008), que enfatizam a necessidade de compreender o valor percebido pelo cliente e a posição competitiva no mercado.

2.3. Ineficiência na Alocação de Recursos e a Perspectiva de Simon (1947)

A alocação de recursos, como corpo docente, salas de aula e laboratórios, também era impactada pela falta de integração. Gestores acadêmicos relataram dificuldades em otimizar a utilização de professores e espaços, resultando em ociosidade em alguns períodos e sobrecarga em outros. A Controladoria, por sua vez, expressava preocupação com os custos operacionais decorrentes dessa ineficiência. A análise documental de dados de ocupação de salas e utilização de laboratórios

confirmou que havia oportunidades significativas de otimização, que poderiam ser alcançadas com um planejamento mais integrado e colaborativo entre as áreas.

Nesse contexto, a tese também discutiu a perspectiva de Simon (1947) sobre a Teoria das Decisões, que sugere que a especialização e a autonomia decisória em silos podem ser eficientes em contextos muito específicos (Katsikopoulos; Lan, 2011). No entanto, os resultados da tese demonstraram que, embora a especialização seja valiosa para a expertise departamental, a ausência de integração e comunicação transversal compromete a eficácia estratégica global da IES. A otimização local, como decisões isoladas sobre precificação ou criação de cursos, não se traduziu em otimização global para a instituição. Exemplos como a "lógica de padaria", mencionada pelos entrevistados, ilustram como decisões que são racionais e eficientes dentro de um único departamento podem ser estrategicamente insatisfatórias ou até prejudiciais para a organização como um todo quando não há alinhamento interdepartamental. Essa "lógica de padaria" reflete a tendência de cada setor focar em sua própria métrica de sucesso, sem considerar as implicações para os demais.

3. Síntese: A Confirmação da Necessidade do S&OP e o Papel da TBR

Em síntese, os resultados da pesquisa, tanto qualitativos quanto documentais, convergiram para a confirmação inequívoca das premissas iniciais da tese. A IES Ômega, de fato, opera com um grau significativo de fragmentação organizacional e tomada de decisões em silos, o que impacta negativamente sua capacidade de captação e retenção de alunos, a eficácia de suas estratégias de precificação e portfólio, e a eficiência na alocação de recursos.

Esses achados reforçam a tese de que a aplicação do método S&OP é não apenas pertinente, mas necessária para a IES Ômega. O S&OP, nesse sentido, não busca eliminar a expertise setorial, mas criar um mecanismo formal e contínuo para que as diferentes áreas compartilhem informações e construam uma racionalidade estratégica coletiva. Essa abordagem transforma a especialização em sinergia, alinhando-se à Teoria Baseada em Recursos (TBR), que enfatiza a orquestração de recursos para a vantagem competitiva (Barney, 1991; Penrose, 1959). A aplicação da TBR ao ensino superior, por meio do S&OP, revelou-se um caminho promissor para inovar, reter alunos e melhorar a eficiência institucional. A IES Ômega demonstrou como transformar recursos como corpo docente qualificado, infraestrutura e dados de mercado

em diferenciais competitivos reais. A capacidade de analisar a elasticidade-preço dos cursos, por exemplo, possibilitou uma gestão financeira mais robusta e uma melhor alocação de recursos, garantindo a sustentabilidade da instituição.

A implementação do S&OP na IES Ômega demonstrou que a integração entre áreas pode superar a fragmentação organizacional, promovendo uma cultura de colaboração e análise de dados. Por fim, a originalidade desta pesquisa reside na análise dos desafios e oportunidades de implementação do S&OP no setor educacional, uma área ainda pouco explorada. Os resultados apresentados não apenas validam as proposições iniciais da tese, mas também oferecem um caminho inovador para a gestão estratégica em instituições de ensino superior. Ao internalizar os princípios do S&OP e investir em uma cultura de colaboração e aprendizado contínuo, a IES Ômega estará mais bem preparada para enfrentar os desafios do mercado educacional e garantir sua sustentabilidade e relevância no setor.

3.1 – Framework de S&OP adaptado para o Mercado Educacional

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O processo envolve várias etapas, incluindo revisão do produto, revisão da demanda, revisão da oferta, revisão financeira, pré-S&OP e S&OP Executivo, que coletivamente melhoram a tomada de decisões e o desempenho organizacional (KRISTENSEN;

JONSSON, 2018).

- a) **Levantamento e metas (último dia do mês anterior / dia 1 do mês atual):** O processo se inicia com o levantamento detalhado dos números de matrículas do ciclo de captação que se encerrou. Esta análise retrospectiva é crucial para entender o desempenho real, identificar gargalos e sucessos. Simultaneamente, as áreas de planejamento estratégico e comercial definem as metas de captação para o próximo período, considerando o cenário de mercado e os objetivos institucionais. Este é o ponto de partida para o novo ciclo, onde a IES estabelece o que deseja alcançar em termos de volume de alunos.
- b) **Análise de dados e projeções (dia 2 do mês):** No segundo dia do mês, ocorre uma fase intensiva de coleta e análise de dados. As equipes de inteligência de mercado e marketing aprofundam-se em estudos e indicadores do mercado educacional, como tendências de cursos, dados demográficos, movimentos da concorrência e projeções do SEMESP e MEC. Paralelamente, as áreas internas, como a Controladoria e a Gestão Acadêmica, realizam o levantamento de indicadores internos, incluindo taxas de evasão, desempenho por curso, histórico de matrículas e, crucialmente, a capacidade atual de infraestrutura de salas de aula, laboratórios e equipamentos, bem como a disponibilidade e alocação do corpo docente. Este é o momento de consolidar a demanda projetada (quantos alunos se espera matricular) e a capacidade de oferta (quantos alunos a IES pode efetivamente receber e atender com qualidade).
- c) **Reunião de validação da proposta de demanda (quinto dia do mês):** Nesta etapa, as áreas de Marketing e Comercial (ou Captação) apresentam suas projeções de demanda de matrículas para o próximo período. Esta não é apenas uma apresentação de números, mas uma justificativa baseada nos estudos de mercado e nas estratégias de campanha. A Controladoria e a área Acadêmica, munidas dos dados de oferta, começam a validar a viabilidade dessas projeções, sinalizando as primeiras restrições ou oportunidades relacionadas à infraestrutura e alocação de professores. É um primeiro ponto de convergência para evitar que as áreas trabalhem com expectativas desalinhadas.
- d) **Reunião de alinhamento interdepartamental (9º ao 15º dia do mês):** Este é um dos momentos mais importantes para quebrar os silos. Representantes de Marketing, Comercial, Acadêmico, Controladoria, Infraestrutura e Recursos

Humanos (especialmente para a alocação de professores) se reúnem para discutir as projeções de demanda versus a capacidade de oferta. Aqui, os planos de captação são confrontados com a realidade da infraestrutura disponível e a capacidade do corpo docente. Ajustes são feitos nas projeções de matrículas, e as necessidades de expansão ou otimização de salas e contratação/alocação de professores são debatidas. O objetivo é construir um plano preliminar integrado, onde a demanda e a oferta começam a se harmonizar.

- e) **Reunião pré-S&OP (11º ao 17º dia do mês):** Com os planos preliminares em mãos, uma reunião mais focada, geralmente com os líderes das áreas envolvidas, é realizada. O objetivo é revisar os planos ajustados, identificar os principais desvios entre a demanda consolidada de matrículas e a capacidade de oferta de infraestrutura e professores. É o momento de preparar as propostas e os pontos de discussão para a reunião principal de S&OP, garantindo que todas as informações relevantes e as possíveis soluções para os desequilíbrios estejam claras e prontas para a decisão executiva.
- f) **Reunião S&OP (12º ao 18º dia do mês):** Esta é a reunião central do ciclo. Os líderes das áreas apresentam os planos consolidados, os desvios identificados na Pré-S&OP e as propostas de solução. A discussão se aprofunda na viabilidade de atender à demanda de matrículas com a oferta de infraestrutura e professores existente ou planejada. Decisões cruciais são tomadas aqui, como ajustes nas estratégias de precificação, lançamento ou reajuste de campanhas de marketing, abertura ou fechamento de turmas, e o plano de contratação ou alocação de docentes. O foco é a otimização dos recursos e a maximização da captação de forma rentável.
- g) **Reunião executiva de S&OP (após a reunião S&OP):** A alta direção da IES (Reitoria, Pró-reitorias) revisa os planos e as recomendações da reunião S&OP. É o momento da aprovação final das estratégias de captação, dos investimentos necessários em infraestrutura e do plano de alocação de professores. As decisões tomadas nesta reunião são vinculantes e garantem o alinhamento estratégico de toda a instituição, transformando os planos em ações concretas e integradas.

O processo de S&OP no mercado educacional é um ciclo contínuo e que se retroalimenta a cada novo período de captação. Os resultados reais de matrículas

efetivadas, a ocupação das salas de aula e a alocação real de professores são insumos valiosos para o planejamento do próximo mês/ciclo. Essa retroalimentação constante permite que a IES aprenda com cada ciclo, aprimorando suas projeções, otimizando seus recursos e fortalecendo sua capacidade de resposta às dinâmicas do mercado educacional.

É importante ressaltar que o *framework* desenvolvido foi elaborado com base no desenho e na estrutura organizacional específica da IES Ômega. Portanto, para que o método seja implementado em outras IES, será necessário adaptá-lo à realidade de cada organização, considerando aspectos como a dinâmica interna, os processos existentes e o lead time das tomadas de decisão. Essas adaptações são fundamentais para garantir que o *framework* atenda às particularidades e necessidades de cada instituição, maximizando sua eficácia.

LIMITAÇÕES DA PESQUISA

A pesquisa enfrentou algumas limitações que podem afetar a generalização dos resultados. Primeiramente, a análise foi restrita a um único processo seletivo e a um número limitado de cursos, o que pode não representar a totalidade das operações da instituição. Além disso, a investigação concentrou-se nas áreas de controladoria, acadêmico e marketing, sugerindo a necessidade de incluir outras áreas funcionais para uma visão mais holística. O tamanho da amostra e o acesso restrito a dados específicos também são fatores que podem ter influenciado os resultados, limitando a capacidade de extrapolar as conclusões para outras instituições.

SUGESTÕES PARA PESQUISA FUTURA

Para aprofundar o entendimento sobre a aplicação do S&OP no setor educacional, sugerimos as seguintes direções para pesquisas futuras:

- a) Incluir múltiplos processos seletivos e uma variedade maior de cursos para uma avaliação mais abrangente e representativa das operações institucionais, permitindo uma validação mais robusta dos impactos do S&OP em diferentes contextos acadêmicos e de mercado;

- b) Investigar a aplicação do S&OP em outras áreas além de controladoria, acadêmico e marketing, como recursos humanos, tecnologia da informação e infraestrutura, para entender melhor sua eficácia em toda a instituição e como a integração dessas áreas pode otimizar ainda mais os recursos;
- c) Realizar comparações entre diferentes instituições de ensino superior, de portes e perfis variados, para identificar variáveis contextuais que possam influenciar a implementação do S&OP, bem como as melhores práticas e desafios específicos de cada modelo institucional;
- d) Investigar como tecnologias emergentes, como inteligência artificial, análise de big data e automação de processos, podem facilitar a integração do S&OP em instituições de ensino, potencializando sua eficácia na coleta, processamento e análise de dados para tomada de decisão;
- e) Analisar a percepção dos alunos sobre as mudanças implementadas através do S&OP, avaliando seu impacto na satisfação e retenção estudantil, o que pode fornecer *insights* valiosos sobre a efetividade das estratégias adotadas sob a ótica do cliente final.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Samira Nascimento; OKANO, Marcelo T.; RIBEIRO, Rosinei Batista. Sales and Operations Planning (S&OP) and Digital Transformation: A Narrative Review. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. e746986506, 31 jul. 2020.

BAARD, Vicki C.; DUMAY, John. Interventionist research in accounting: reflections on the good, the bad and the ugly. **Accounting and Finance**, v. 60, n. 3, p. 1979–2006, 1 set. 2020.

BARNEY, Jay. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. **Journal of Management**, v. 17, n. 1, p. 99–120, 1991.

BOWER, J. L. Descriptive decision theory from the administrative point of view. In: BAUER, R. A.; GERGEN, K. J. (Orgs.). **The Study of Policy Formation**. New York: Free Press, 1968. p. 79–108.

BREMER, Carlos Frederico; AZEVEDO, Rodrigo Cambiaghi; AZEVEDO, Rodrigo Cambiaghi. O retrato do processo de Sales & Operations Planning (S&OP) no Brasil. **Revista Mundo Logística**, v. 6, n. 6, p. 10–16, out. 2008.

CALFA, Bruno A. *et al.* Data-Driven Simulation and Optimization Approaches To Incorporate Production Variability in Sales and Operations Planning. **Industrial & Engineering Chemistry Research**, v. 54, n. 29, p. 7261–7272, 23 jun. 2015.

CAMARGO, Rubens Barbosa; MENEZES, Luis Carlos de. **Falta de investimento barra melhoria da qualidade do ensino brasileiro**. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/falta-de-investimento-barra-melhora-da-qualidade-de-ensino-brasileiro/>>. Acesso em: 30 jan. 2024.

CELLARD, André. Análise documental. In: CARNEIRO, Aline dos Santos *et al.* (Orgs.). **A pesquisa qualitativa**. 3. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2012. p. 295–316.

DIAS SOBRINHO, José. Democratização, qualidade e crise da educação superior: faces da exclusão e limites da inclusão. **Educação & Sociedade**, v. 31, n. 113, p. 1223–1245, dez. 2010.

GARCIA JUNIOR, Emilson Ferreira; MEDEIROS, Shara; AUGUSTA, Camila. Análise documental: uma metodologia da pesquisa para a Ciência da Informação. **Temática**, v. 13, n. 7, 28 jul. 2017.

GODOY, Valdir Alves de; MACHADO, Marcos. Planejamento estratégico na gestão educacional: uma ferramenta importante no processo decisório da instituição de ensino superior. **Revista Científica Intr@ciência**, v. 3, n. 3, p. 32–85, dez. 2011.

GOMES, Manoel Messias. Fatores que facilitam e dificultam a aprendizagem. **Revista Educação Pública**, v. 18, n. 14, 17 jul. 2018.

GRIMSON, J. Andrew; PYKE, David F. Sales & Operations Planning: An Exploratory Study and Framework. **The International Journal of Logistics Management**, v. 18, n. 3, p. 322–346, 2007.

HAFSI, Taïeb; MARTINET, Alain-Charles. Estratégia e Gestão Estratégica das Empresas: um olhar histórico e crítico. **Revista de Administração Contemporânea, Documentos e Debates**, v. 12, n. 4, p. 1131–1158, dez. 2008.

HOFRIMANN, Suelen. **O que é BPM, BPMN e BPMS e para que serve cada um?** Disponível em: <<https://holmes.app/blog/o-que-e-bpm-bpmn-e-bpms-e-para-que-serve-cada-um>>. Acesso em: 9 jun. 2025.

INSTITUTO SEMESP. **Mapa do Ensino Superior**. 13. ed. São Paulo, SP: Instituto SEMESP, 2023.

JONSSON, Patrik; KAIPIA, Riikka; BARRATT, Mark. Guest editorial: The future of S&OP: dynamic complexity, ecosystems and resilience. **International Journal of Physical Distribution and Logistics Management**, v. 51, n. 6, p. 553–565, 2021.

KAMPPFF, Adriana Justin Cerveira; TEIXEIRA, Rita de Cássia Petrarca; MENTGES, Manuir José. **Gestão da Permanência no Ensino Superior: fatores de evasão e estratégias de permanência presentes nas pesquisas brasileiras**. [S.l.: S.n.].

KATSIKOPOULOS, Konstantinos V.; LAN, Cherng Horng (Dan). Herbert Simon's spell on judgment and decision making. **Judgment and Decision Making**, v. 6, n. 8, p. 722–732, dez. 2011.

KOTLER, Philip. **Os 10 pecados mortais do marketing sintomas e soluções**. Porto Alegre: Sextante, 2019.

KRIPPENDORFF, Klaus. **Content Analysis: An Introduction to Its Methodology**. 3. ed. Los Angeles: SAGE, 2013.

KRISTENSEN, Jesper; JONSSON, Patrik. Context-based sales and operations planning (S&OP) research: A literature review and future agenda. **International Journal of Physical Distribution and Logistics Management**, v. 48, n. 1, p. 19–46, 2018.

LAPIDE, Larry. Planejamento de vendas e operações parte III: um modelo de diagnóstico. **The Journal of Business Forecasting**, v. 1, p. 13–16, 2005.

LISBOA, Ana Paula. **Os reflexos da crise nas faculdades particulares**. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2018/05/06/interna-trabalhoformacao-2019,678728/os-reflexos-da-crise-nas-faculdades-particulares.shtml>>. Acesso em: 4 jun. 2025.

MAINARDES, Emerson Wagner; MIRANDA, Cristina Schmitt; CORREIA, Carlos Henrique. A gestão estratégica de Instituições de ensino superior: Um estudo multicaso. 2011.

MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael; SALDAÑA, Johnny. **Qualitative Data Analysis**. Arizona, USA: SAGE Publications, 2018.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Censo da Educação Superior 2021: divulgação dos resultados**. Brasília: Ministério da Educação, Diretoria de Estatísticas Educacionais, 2022.

OLHAGER, Jan; RUDBERG, Martin; WIKNER, Joakim. Long-term capacity management: Linking the perspectives from manufacturing strategy and sales and operations planning. **International Journal of Production Economics**, v. 69, n. 2, p. 215–225, 25 jan. 2001.

OLIVEIRA, Alfredo Almeida Pina de. **Análise documental do processo de capacitação dos multiplicadores do projeto “Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades” no município de São Paulo à luz da promoção da saúde**. Dissertação (Mestrado em Enfermagem em Saúde Coletiva)—São Paulo: Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem, 23 abr. 2007.

OPEN KNOWLEDGE BRASIL. **Análise de Dados Educacionais: aplicando evidências na gestão pública**. São Paulo: Open Knowledge Brasil, 2022.

PEARSON HIGHER EDUCATION. **5 aplicações da inteligência artificial na educação**. Disponível em: <<https://hed.pearson.com.br/blog/inteligencia-artificial-principais-aplicacoes-na-educacao>>. Acesso em: 10 jun. 2025.

PENROSE, Edith. **The Theory of the Growth of the Firm**. Oxford, UK: Oxford University Press, 1959.

PORTER, Michael E. **Vantagem Competitiva: criando e sustentando um desempenho superior**. Porto Alegre: Ed. Campus, 1989.

PORTER, Michael E. **Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando Desempenho Superior**. 27. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008.

RICHARDSON, Roberto Jarry *et al.* **Pesquisa social - Métodos e Técnicas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SALDAÑA, Johnny. **The Coding Manual for Qualitative Researchers**. 2. ed. Los Angeles, CA, USA: SAGE Publications, 2013.

SEELING, Marcelo Xavier; PANITZ, Carlos Eduardo; CASSEL, Ricardo Augusto. Sales and operations planning: Learnings from 15 brazilian companies. **Brazilian Journal of Operations and Production Management**, v. 18, n. 3, 2021.

SEVERIANO, Miro. **Evitando a Evasão: estratégias de retenção e permanência**. São Paulo: W4 Editora, 2021. v. 1

SILVA, Ana Paula Nogueira e; CASALINHO, Gilmar D'Agostini Oliveira; CASSANEGO JUNIOR, Paulo Vanderlei. Gestão Estratégica em Instituições Ensino: um estudo de caso no Colégio São José de Pelotas/RS. **Revista Gestão Industrial**, v. 5, n. 2, p. 12–43, 2009.

SIMON, Herbert A. **Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization**. New York, NY, USA: The Macmillan Company, 1947.

SOUZA, Bruno Brito Pereira de; GOSLING, Marlusa Mendonça; GONÇALVES, Carlos Alberto. Mensuração do Mix de Marketing de Serviços, da Satisfação e da Lealdade em Clientes de um Banco de Varejo. **Revista Brasileira de**

Marketing, v. 12, n. 2, p. 108–132, jun. 2013.

SUOMALA, Petri *et al.* **Interventionist Management Accounting Research Theory Contributions with Societal Impact**. Londres, UK: Routledge, 2018.

TETT, Gillian. **The Silo Effect: The Peril of Expertise and the Promise of Breaking Down Barriers**. New York, NY, USA: Simon & Schuster Paperbacks, 2015.

TRIGUEIRO, Michelangelo Giotto Santoro. **Gestão da Educação Superior no Brasil**. Brasília, DF:Ministério da Educação, Secretaria de Educação Superior, 1996. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/governo_e_gestafinal_michelangelogiotto.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2025

TUOMIKANGAS, Nina; KAIPIA, Riikka. A coordination framework for sales and operations planning (S&OP): Synthesis from the literature. **International Journal of Production Economics**, v. 154, p. 243–262, ago. 2014.

VOLLMANN, Thomas E. *et al.* **Sistemas de planejamento & controle da produção para o gerenciamento da cadeia de suprimentos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

WALLACE, Thomas F.; STAHL, Robert A. **Sales and Operations Planning: The How-To Handbook**. 3. ed. New Berlin, WI, USA: T.F. Wallace & Company; S&OP Associates, 2008.

WERNERFELT, Birger. A Resource-Based View of the Firm. **Strategic Management Journal**, v. 5, n. 2, p. 171–180, 1984.

AUTORES

Daniel Jankops Grandolfo

Doutorando em Contabilidade, Finanças e Tecnologia de Gestão pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com previsão de conclusão em 2025, e possui mestrado em Administração de Empresas pela mesma instituição, concluído em 2018. Atualmente, atuo como Superintendente de Comunicação e Marketing do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Desde 2025, também sou professor universitário na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde desenvolvo atividades docentes. Além disso, sou palestrante, compartilhando conhecimentos em eventos e congressos. Minha experiência profissional está concentrada nas áreas de marketing, comercial e gestão, com ênfase em Educação.

Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima

Doutor em Administração de Empresas pela EAESP-FGV (2015), com período sanduíche na *Indiana University* (2014) - Indianápolis (EUA), Mestre em Economia (Finanças - 2008) e MBA em Finanças (2005) ambos pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, especialização em Administração Industrial pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - USP (1996), especialização em Administração de Recursos Humanos e Organização & Métodos (1991 a 1993) e graduação em Administração de Empresas (1990) pela Universidade São Judas Tadeu. Autor de diversos artigos publicados em congressos e periódicos nacionais e internacionais. Professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em controladoria e finanças empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor do departamento de engenharia de produção do Centro Universitário FEI, Ex-Professor convidado do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Ex-Professor convidado de pós-graduação do Centro Universitário João Pessoa (UNIPÊ). Ex-professor Adjunto da Universidade São Judas Tadeu. Coordenador do Núcleo de Pesquisas em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Representante de Educação Continuada dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Controladoria. Coautor do livro *Contabilidade Gerencial: ferramentas para melhoria de desempenho empresarial*.

José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Doutor (2008) e Mestre em Ciências Contábeis pela FEA/USP (2000) e Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1988). Atua no ensino de nível superior desde 1995 e atualmente é Professor do Programa de Pós-graduação (Stricto Sensu) em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde está desde 2006. Professor do Insper nos cursos de graduação em Administração (desde 2006) e nos programas *in company* e educação executiva (desde 1999). Desenvolve pesquisas em Contabilidade Gerencial com foco em Indicadores de Desempenho e Práticas de Controle Gerencial. Possui projetos de pesquisa aprovados pelo CNPQ e pelo Mackpesquisa com temas relacionados à pesquisa intervencionista,

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

conhecimento pelos práticos e uso do sistema de controle gerencial e desempenho, além de ser revisor de periódicos como RCF, BBR, TAC, RCO e RUC). Tem publicações em periódicos nacionais e internacionais e também nos principais congressos da área de contabilidade. Possui e mantém experiência empresarial em Contabilidade desde 1986, com atuação em projetos de consultoria em empresas como Ernst & Young, Confab, Alumni, Angeloni, Valoriza Agronegócio, na área de indicadores de desempenho. Atuou como Editor Associado da Revista ASAA Journal e da Revista Contabilidade, Gestão e Governança.

Octavio Ribeiro de Mendonça Neto

Graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia (1972), Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002) e Doutor em Contabilidade e Atuária na FEA / USP (2007). Atualmente é Professor Adjunto I da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie Cursos de Mestrado e Doutorado Profissional. Atua nas áreas de Finanças e Contabilidade Gerencial com os seguintes temas: Análise e Gerenciamento de Riscos; Avaliação do Desempenho Empresarial; Pragmatismo nos Estudos Organizacionais; Sociologia da Profissão Contábil. Bolsista Produtividade do CNPq PQ2. - 2017 – 2020.

Claudia Aparecida de Mattos

É professora adjunta do Centro Universitário da FEI, onde atua nos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Engenharia de Produção e Administração de Empresas. Possui formação acadêmica sólida, com pós-doutorado, doutorado e mestrado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, concluídos em 2015, 2010 e 2004, respectivamente, além de graduação em Engenharia de Produção-Materiais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) em 1989. Entre 1990 e 2010, acumulou experiência em empresas de grande porte nas áreas de planejamento financeiro e estratégia corporativa. No período de 2005 a 2010, atuou simultaneamente em empresas do setor de tecnologia e como professora em regime aulista. É autora de quatro livros e participante ativa em congressos nacionais e internacionais. Desde março de 2014, dedica-se integralmente às atividades de docência e pesquisa. Coordena projetos de pesquisa envolvendo alunos de graduação e pós-graduação, com foco em temas como gestão de planejamento em tecnologia da informação, transformação digital, inovação e sustentabilidade, e transição energética. Integra a rede COST (*European Cooperation in Science and Technology*), uma organização que promove redes de pesquisa e inovação financiadas na Europa. Atualmente está fortalecendo a sua atuação em redes de cooperação internacional, com o objetivo de promover a troca de conhecimento, experiências e avanços científicos em temas globais. Essa iniciativa reflete o compromisso em estabelecer parcerias estratégicas com pesquisadores e instituições de referência, criando um ambiente colaborativo que favoreça a inovação e o impacto social. Está promovendo o fortalecimento de redes de colaboração por meio de contatos com

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

pesquisadores da Universidade de Amsterdã e do programa *DAAD GH2 Research*. Essas iniciativas visam fomentar pesquisas que explorem a integração das tecnologias digitais com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), alinhando ciência, inovação e impacto social.

Micheli Aparecida Lunardi

Doutora em Ciências Contábeis e Administração pela Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB (2021). Mestre em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB (2017). Possui graduação em Ciências Contábeis (2011) pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Especialização em Controladoria e Finanças pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina (2015). Possui experiência profissional na área contábil, administrativa e finanças, além disso, atuou no programa de apoio discente. Atualmente é professora no Programa de Pós-graduação da Universidade Regional de Blumenau - FURB. Participa do Grupo de Pesquisas em Contabilidade Gerencial (FURB). Atua como revisora de periódicos especializados em Administração e Ciências Contábeis e em Eventos Científicos da área. É autora de projetos de extensão e de pesquisa na FURB, de capítulos de livros, artigos publicados em periódicos e trabalhos socializados em anais de congressos científicos. Tem experiência na área de Ciências Contábeis e Administração, atuando principalmente nos seguintes temas: controle gerencial, sistemas de informações contábeis, custos, orçamento e integração entre a contabilidade gerencial e societária.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT) O quadro 1 estabelece o somatório de 75,0 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico referente à Tese de Doutorado: “Aplicação de *Sales and Operations Planning* (S&OP) para melhoria na captação de alunos em uma instituição de ensino superior”, de Daniel Jankops Grandolfo, corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES-Ministério da Educação (MEC), 2021).

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		75,0

Quadro 1. Estrato do PTT Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (Aderência Alta, Impacto Realizado Médio, Inovação Média, Complexidade Média e Aplicabilidade Alta), os examinadores Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto e Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".